
Н.В. ЗАІМЕНКО, Н.І. ДЖУРЕНКО, Н.М. СМІЛЯНЕЦЬ

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ФІТОЦЕНТР У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

У Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС) у 2015 р. за сприяння Уряду Південної Кореї засновано експериментальний фітоцентр. Основна концепція фітоцентру — поєднання фізіотерапії, ароматерапії та фітодизайну.

У день відкриття фітоцентру (3 липня 2015 року) з промовама виступили: Консул Південної Кореї Пак Джи Йон, директор НБС, чл.-кор. НАН України Н.В. Заіменко, почесний директор НБС, чл.-кор. НАН України Т.М. Червченко, завідувач лабораторії медичної ботаніки НБС, канд. біол. наук Н.І. Джуренко, заступник директора НБС, завідувач відділу нових культур, д-р с.-г. наук, проф. Д.Б. Рахметов, заступник директора НБС, завідувач відділу ландшафтного будівництва, канд. біол. наук М.І. Шумик. Було наголошено, що завдяки активній співпраці з корейськими колегами розробки науковців НБС втілюються в життя. Розроблені академіком НАН України А.М. Гродзинським засади фітоергономіки, пов'язані з вивченням фітонцидної активності рослин, вико-

Рослинні композиції для використання в ароматерапії

Відкриття фітоцентру. Зліва направо: Консул Південної Кореї Пак Джи Йон з перекладачем, Н.В. Заіменко, Т.М. Червченко, Д.Б. Рахметов

ристанням лікарських, тропічних, субтропічних та інших рослин для санації, іонізації та очищення повітряного простору приміщень, у поєднанні з унікальним корейським медичним обладнанням ТМ 'CERAGEM' сприятимуть оздоровленню співробітників НБС шляхом підвищення стійкості їх імунної системи до впливу різних стресових чинників.

Для військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, поєднання фізіотерапії, ароматерапії та фітодизайну можна використовувати для підвищення їх адаптивного потенціалу до стресових умов, а для мобілізованих осіб — з метою забезпечення психоемоційної рівноваги. Запропонований модульний фітокомплекс може знайти застосування в лікарнях, житлових будинках, дитячих закладах.

Ця акція є продовженням співпраці науковців України та Південної Кореї і практичним втіленням результатів для поліпшення здоров'я нації.